

Extended data for '*Baltic catacombs.*' *Translating corpisanti catacomb relic-sculptures between Rome, Polish Livonia, and the Lithuanian Grand Duchy circa 1750-1800.*

Open Research Europe 1 (2021)

Ruth Sargent Noyes, Dzmitry Marozau, Dzianis Filipchyk et al.

Appendices

Appendix 1.

Supplication for *corposanto* of St. Coronatus submitted by Count Michał Jan Borch to the Custodian of Sacred Relics and Cemeteries on 30 April 1778, and approval and extraction on 29 April 1778.¹

Transcription of original text

Monsignore, Nella graziozissima udienza datami da Sua Santità ho ricevuto con sommo gratitudine dalla sua Bontà il promesso d'un corpo santo di qualche Belligerante. Trovandomi vicino dalla mia partenza e avendo in questo momento una favorevolissima occasione di mandare questo corpo nella mia Patria, ho l'onore di pregarla d'aver la Bontà di ricordare a sua Santità la di Lui promessa, come ancora quella di qualche Reliquia particolarmente quella della Santa Croce con i suoi autentici. La solita compiacenza di Monsignore li fara scusare questo [1v] questo mio ardire. Troppo felice di poterlo servire in qualche occasione, lo prego di non risparmiar nei suoi pregiatissimi comandi, et col dovuto ossequio il di Lei. Monsignore. Devotissimo ed Ubedissimo Signore Conte di Borch

...

¹ Rome, ACSR, 4 July 1778, 2fols. r-v.

[First hand] si vuole il corpo di S. Vittorio Martire. ... Principanno sul foglio al seguente da Sua Eccellenza monsignore maestro di Camera, in che la Santità di Nostro Signore onde, suoi comandi lo Vicegerente, affinche dasse a Sua Eccellenza il Signore Conte di Borch, uno dei magnasi di Polonia, un corpo di un santo col nome Vittore, promesso a Sua Santità che nella Polonia si preghi la Fede Cattolica e il culto de Santi. Onde il Signore Custode si compiacerà di accomodare il S. Sacro corpo con sollecitudine questo di 29 Aprile 1778. Vicegerente di nostro Vicario.

[Second hand]: 30 Aprilis 1778. Sacru Corpus S. Xpti M. Victoris. Ex Cemet.o Priscilla.

Translation

Rome 30 April 1778. My Lord Sir,

In the most gracious audience afforded me by His Holiness Pope Pius IV, I received with immense gratitude from his Holiness the promise of the relics of the holy body [*corpo santo*] of some soldier. I now find myself close to my departure from Rome, and as this is a perfect opportunity to send this body to my own homeland, I have the honor to ask you to have the generosity to remind His Holiness the Pope of His promise, together with that of some other Relic, particularly that of the Holy Cross, with their authenticating documentation. I beg that your good will might excuse my own ardor in this matter. I am very hopeful for some opportunity to be able to serve His Holiness the Pope, and I pray that He will ask anything from me in the future. With due honors I remain your most Devout and Humble servant, Count de Borch.

[...]

[First hand] 1st hand: The body of St. Victor Martyr is required. [...] Starting from the previous page from His Excellency the master of the Chamber, it is given that His Holiness our Lord [Pope Pius IV] commands that his Vicegerent may give to give to His Excellency the Count de

Borch, one of the magnates of Poland, the body of a saint by the name of Victor, promised by His Holiness such that the Catholic Faith and the cult of Saints might be honored in Poland. And the Custodian of Holy Relics will prepare the Holy Body of the Saint with the usual means
29 April 1778. From the Vicegerent of the Cardinal-Vicar.

[Second hand] 30 April 1778. The Holy Body of St. Victor [extracted] from the Cemetery of St. Priscilla, Rome

Appendix 2.

Testimony to the translation of the *corposanto* of St. Victor in the parish church of Varakļāni (now Latvia) in Polish Livonia, 1783.²

Transcription of original text

1783 le dimanche apres pacques. Témoignage du Président de la Mission de Warklan, P. Jurgukowicz, come quoi le corps de St. Victor Martyre (dont l'authenticité a été attestée par un diplome du Pape Pie VI) est deposé à l'église de Warkland, avec indulgence pléniaire pour l'anniversaire de ce Saint.

Translation

1783 First Sunday after Easter. Attestation by the President of the Varakļāni [Warkland] Mission, Father Jurgukowicz, that the body of St. Victor Martyr (whose authenticity was verified by a diploma from Pope Pius VI) is installed at the Varakļāni [parish] church, with a plenary indulgence for the [celebration] of the anniversary of the Saint.

² Riga, Latvian State Historical Archive, 2598.f., 1.apr., 138, fol. 2. Sincere thanks to Reinis Norkārklis for assistance in accessing these materials.

Appendix 3.

Letter from Filippo Castaldi to Kazimierz Konstanty Plater, 22 January 1774. Vilnius, Lithuanian State Historical Archives, coll. 1276, reg. 2, 123, ff 64r-65v (no. 45).

Transcription of original text

J'ay l'honneur d'assurer Votre Excellence de mon profond respect, et du souvenir perpetuele, que j'ay, malgré l'enorme distance , qui nous separe, de votre très digne Personne, et de vos bienfaits, don't je n'en pourrai jamais m'oublier.

J'ose dans le meme sens vous exposer, comme ayant prises toutes mesures necessaires, et toutes connaissances les plus utiles pour venir à bout d'obtenir de Notre St. Pere un coprs particulier de quelque Saint: et depuis d'avoir ainsi eu toutes les meilleurs assurances, je viens d'appndre, qu'à cause d'avoir pour bien deux fois inutilement cherché de les trouver dans les catacombs selon la coutume, et le temps fixé, il faut absolument à present en obtenir un rescrit gracieux de Notre S. Pere, à fin, que je puise en avoir un de ceux, qui sont reserves à la seule disposition du meme Souvrain Pontife: et meme pour en avoir un en meilleure forme, et de quelque meilleure consideration; et que pour obtenir ce rescrit soit mieux, que moi meme je me presente à ses pieds pour en faire la supplique. Vraiment on m'a persuade beaucoup d'executer ce project-là, mais comme je na'y n'en de que monstrier pour mieux convalider l'instance au nom de Monseigneur Votre Pere (à qui je m'humilie) ainsi je voue prie de vouloir bien vous charger de m'envoyer une requete telle, quelle vous la voyez ci renfermée; et de la faire signer par Monseigneur Votre Pere de sa proper main, et la fermer de son sceau. Vous aurez aussi Monseigneur, la bonté d'y ajouter une lettre ostensible par la quelle vous, ou soit Monseigneur Votre Pere, me mande à peu pres ces memes mots = depuis, Monsieur que il est necessaire pour obtenir le Corps Saint en question que vous vous presentiez à notre St. Pere

pour le prier de ma part de vouloir m'accorder cette grace, je vous envoie ici-jointe ma requete, que vous aurez soin de lui humilier tout au plus tôt de ma part, et de le prier que et devoir charger que il ne sera, que mieux, Monseigneur, si cette lettre, que vous me ferez avoir en response on l'aura faite en Latin.

Vous recevrez par ce meme courier deux autres petits enveloppes qui renferment deux reliques, une de la vbraie Croix pour son Excellence Madame Votre Epouse, et l'autre de St. Louis Roi de France pour Monseigneur votre Pere. Je vous prie de les accepter comme un petit attestat de mon sincere respect, et de ma vive reconnaissance, avec quelle j'ay l'honneur d'etre à jamais Monseigneur de Votre Excellence.

Rome le 22 Janvier 1774

Votre très humble, et très obeyissant serviteur

Philippe Castaldi

Translation

His Excellency My Lord Count Kazimierz [Konstanty] Plater, Starost of Dyneburg [today Daugavpils, Latvia],

I have the honor to assure Your Excellence of my profound respect, and of the perpetual memory that I hold, despite the enormous distance separating us, for your very worthy Person, and for your many graces, which I could never forget.

For this at the same time I dare to explain to you, having taken all the necessary measures and made all useful introductions to the end of obtaining from Our Holy Father Pope Clement XIV the body of some Saint, and having had to this end all the best assurances, I have come to find out—having gone already twice in vain to find whole body relics* in the catacombs according to established custom and practice—it is now absolutely necessary to obtain a *Rescript*** from

Our Holy Father so that I might have one of these relics, which are the sole purview of the same Sovereign Pontiff. And to even have relics in better condition, and of better consideration, and to improve the chances to obtain this *Rescript*, I should present myself personally at the Pope's feet to make the entreaty.

Truly I have been greatly persuaded to commence this undertaking, but as I have nothing to show in order to better validate the petition on behalf of Konstanty Ludwik Plater (to whom I humbly address myself) thus I pray that you might be so kind as to send to me such a request, which you will find enclosed herein. And that you may have it signed by My Lord Your Father in his own hand and closed with his own seal. You might also have the goodness, My Lord, to add to this a letter in which you or My Lord Your Father writes to me more or less these same words: "Since Monsieur Castaldi, in order to obtain the Holy Relics in question, it is necessary that you present yourself to our Holy Father the Pope to entreat on my behalf to consent this to me this grace, I send here attached my request, which you will take care to humbly convey to the Pope as soon as possible on my behalf..." ...and to make this supplication it would be better, My Lord, that this letter which you will write to me in reply should be in Latin.

You will receive with this same letter delivery two other small envelopes which enclose two relics, one of the true Cross for her Excellence My Lady Your Wife,³ and the other of St. Louis King of France for My Lord your Father. I pray that you will accept them as a small testimony proof witness of my sincere respect, and of my deepest gratitude, with which I have the honor to hold forever for My Lord Your Excellency.

Rome 22 January 1774. Your most humble and obedient servant, Filippo Castaldi

³ Izabela Ludwika Plater née Borch (1752–1813).

Appendix 4.

Excerpt from testament of Augusta Plater née Ogińska (1724-91) of 28 November 1789, in which she bequeaths certain funds to finish the chapel of St. Donatus and crypt in Krāslava (Pol. Krasław), in present-day Latvia.⁴

Transcription of original text

Mając zaś w intencji do kościoła krasławskiego, przez Ich miłość XX Zgromadzenia reguły świętego Wincentego a Paulo zarządzanego, dla świętego Donata z Rzymu sprowadzonego widzieć domurowaną kaplicę, a pod nią grób wystawiony dla ciał zmarłych męża mojego i mnie samej i familii naszej, do czego z postanowienia z Ich miłością Xdzem proboszczem krasławskim, przedsiębiorącym takowe murowanie, wzięłam na siebie opłatę rzemieślnika, przeto jeżeliby nie skończywszy, a tym bardziej nie zacząwszy takowej wspólnie z Ich [m[iłości]ę Xdzem fabryki zejść mnie przyszło, zlecam uskutecznienie synowi mojemu Augustowi, kasztelanicowi trockiemu, i wielce obowiązuję, aby z sum od niego mnie należących oddzieliwszy 16000 Złotych Pollskich użył ich i czym rychlej pomienioną ze sklepem wymurować starał się z Ich miłością Xdzem proboszczem krasławskim kaplicę. A jeżelibym sama rzeczoną fabrykę dokończyła, nie odmieniwszy w tej mierze dyspozycji niniejszej, tedy z rzeczonych 16000 Złotych Pollskich syn mój August 4000 Złotych Pollskich do rąk zwierzchności należnej Zgromadzenia Ich miłością XX. reguły świętego Wincentego a Paulo domu krasławskiego wypłaci na fundusz lampy dzień i noc palić się powinnej w kaplicy

⁴ Riga, Latvian State Historical Archive, 712.f, 1.apr., 125.l. Sincere thanks to Reinis Norkārklis for assistance in accessing this material. Regarding conventions for modernizing Polish spelling, which has been applied in this and certain other Appendices texts, see Kazimierz Lepszy, ed., *Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych : od XVI do połowy XIX wieku*. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1953.

świętego Donata, osobny na to biorąc dokument z ubezpieczeniem jak najwarowniejszym, a 1200 Złotych Pollskich do massy wejda sum poniżej rozdysponowanych...

Translation

Having the intention to see to the church in Krāslava, managed by the reverend priests of the Congregation of the rule of saint Vincent de Paul [Lazarists, Missionaries, or Congregation of the Mission],⁵ for saint Donatus brought from Rome, a chapel added and under it a crypt built for the bodies of the deceased my husband and myself and our family, to this [project] decided with reverend Krāslava parish priest who undertakes such masonry, I took for myself [the responsibility for] the payment of an artisan, so if without finishing it, or even without beginning this project with the reverend priest, I would die, I commission the realization to my son August,⁶ son of the castellan of Trakai [Troki],⁷ and oblige him greatly that he from the sum that he owes me, having separated 16 000 Polish Zloty, would use them and erect as soon as possible the aforementioned chapel with a crypt together with the reverend Krāslava parish priest. As if I would have finished this project by myself, without having changed this disposition, in that case from the sum of 16 000 Polish Zloty my son August would pay 4 000 Polish Zloty to the hands of the elders of the reverend Congregation of the rule of saint Vincent de Paul house in Krāslava for the fund of a lamp that would light day and night in the chapel of saint Donatus, taking for that a separate document with the strongest insurance, and 1 200 Polish Zloty would be included in the sums disposed below...

⁵ On the Plater's patronage of Catholic religious orders in Krāslava, see Joanna Orzeł and Stanisław Roszak, "Letters of Piotr Hiacynt Śliwicki to the Papal Nuncio Alberico Archinto from the Years 1754–1757 in the Collections of the Vatican Archive," *Zapiski Historyczne* lxxxiii, no. 1 (2018):175-192.

⁶ August Jacek Hieronim Plater, c. 1745-1803.

⁷ Referring to Count Konstanty Ludwik Plater.

Appendix 5.

Excerpt from *Nabożeństwo do św. Fortunata za pozwoleniem kościelnej zwierzchności do druku podane i przy uroczystym wprowadzeniu ciała tegoż męczennika Jaśnie Wielmożnym Jadwidze z Załuskich i Tadeuszowi z Kozielska Ogińskim Wojewodom Trockim na Hanucie, Łuczaju, Mołodecznej etc. Hrabiom Retowskim, Babiliskim etc. Starostom Ofiarowane. Imieniem konwentu siennenskiego od XX. Franciszkanów prowincji litewskiej roku 1772. Vilnius: w Drukarni JKM XX. Franciszkanów, 1772 (Devotion to St. Fortunatus with the permission of the church authority given for being printed and offered at the solemn introduction of the body of this martyr, to the honorable Jadwiga née Załuska and Tadeusz from Kozielsk Ogiński Voivodes of Troki Count and Countess on Hanuta, Łuczaj, Mołodeczno etc. Starosts of Retów, Babiliszki etc. In the name of the convent of Syanno from the Franciscan brothers from the Lithuanian Province in the year 1772. Vilnius: at HRH Franciscan Printing House).⁸*

Transcription of original text

Do Jaśnie Wielmożnych Ichmców Panów Jadwigi z Załuskich i Tadeusza z Kozielska Ogińskich Wojewodów Trockich na Hanucie, Łuczaju, Mołodecznej etc. Hrabiów Retowskich, Babiliskich etc Starostów.

Przy wspaniałym wprowadzeniu świętego Fortunata Męczennika. Skoro tylko świętymi relikwiami jego kościół nasz franciszkański zaszczycony został wraz poculiśmy w sobie dwa wielkie i ścisłe obowiązki: jeden wkładający na nas powinność do usilnego pomnożenia czci i

⁸ See Vilnius, Vilnius University Library, Department of Rare Books, IV-1324. Orthography of the original Polish text has been amended to reflect modern spelling.

chwały temuż świętemu męczennikowi należącej. Drugi do oświadczenia nieskończonej wdzięczności, dla was Jaśnie Wielmożni Jadwigo z Załuskich i Tadeuszu Ogińscy Wojewodowie Troccy, najhojniejsi i najosobliwsi fundatorowie i dobrodzieje nasi. Tych dwóch obowiązków wykonanie chociaż wiekami mierzyć się powinno z większą nierównie przysługą, przecież teraz niejako z onych się uiszczając, gdy te krótkie nabożeństwo do świętego Fortunata wydajemy godnością waszego imienia Jaśnie Wielmożne Państwo, takowe acz małe dzieło w szacunku powiększyć i z szczerym wynurzeniem chęci naszych im samym, a nie komu innemu przypisać odważamy się. Pobudza nas do tego przyrodzone światło, za którego powodem każdy idący człowiek swoim dobrodziejom to oddawać, co poświęcać, tym się najszczególniej przysługiwać powinien, co im być sędzi najmilszego. Mając więc przeświadczenie o Was Jaśnie Wielmożni Wojewodowie, iż z prawowierności religii i z gruntownej pobożności nie inszy cel sprawom chrześcijańskim i około dobra publicznego znakomitym pracom zakładacie tylko coraz większą Boga chwałę i świętych jego w niebie uwielbionych nych, sędzić nam trzeba było, że wydanie nabożeństwa do tego świętego patrona, który za pośrednictwem waszego kosztu i starania jest sprowadzony, pańskich serce kontentować będzie. Jak tedy Jaśnie Wielmożni Fundatorowie waszego ukontentowania we wszystkim szukać jedynym jest naszym przedsięwzięciem, tak też tę książeczkę do rąk waszych z winnym poważaniem oddajemy, jako Jaśnie Wielmożnych Panów Naszych Fundatorów i najosobliwszych dobrodziejów. Obowiązani służyć i bogomodlcy, Franciszkanie prowincji litewskiej.

Translation

To the Honourable Lady Jadwiga née Załuska and Lord Tadeusz from Kozielsk Ogiński Voivodes of Trakai [Troki], Count and Countess on Hanuta, Łuczaj, Mołodeczno etc., Starosts of Retów, Babiliszki etc. On the occasion of the splendid introduction of Saint Fortunatus Martyr. Because our Franciscan church was honored with his holy relics, we have felt two great

and strict duties within ourselves: one that imposes on us the duty to multiply the honor and glory that belongs to this holy martyr. Second to the declaration of infinite gratitude, for you, Your Ladyship/Your Lordship Jadwiga née Załuska and Tadeusz Ogiński Voivodes of Trakai, our most generous and particular founders and benefactors. The performance of these two duties should last for centuries, but at this moment should be faced with a disproportionately greater favor, by fulfilling them, by editing this short devotion to Saint Fortunatus with the dignity of your name, The Most Honorable Lady and Lord, we respectfully enlarge such a small work, and with the honest expression of our will to yourselves, and not to anyone else, we dare to ascribe. We are moved to do so by the natural light, the reason for which every man who lives should give to his benefactors, dedicate, what he thinks is most dearly for them. So, having the conviction of You, Our Lordship, Honorable Voivodes, that out of the orthodoxy of religion and thorough piety, not any other goal for Christian affairs and for the public good, you assume only greater glory of God and his saints glorified in heaven. We had to think that the printing the devotion to this saint patron, who through your cost and efforts is brought here, will please Your Lordship's heart. Then, Honorable Founders, to seek Your satisfaction in everything is our only undertaking, so we give this booklet to your hands with sincerity, as Your Honorable Lordship, Our Founders and the most particular benefactors. Obligated servants and those who pray, Franciscans of the Lithuanian Province.

Appendix 6.

Excerpt from 1820 inventory of Valkininkai Franciscan convent (in present-day Lithuania) describing *corposanto* St. Bonifacius.⁹

Transcription of original text

...w pośrodku wspomnianych fortek znajduje się męsa murowana czyli ozdobiona malowidłem na której ciało S. Bonifacego męczennika w Trumnie dębowej cyndelem fornirowanym frontu z szkłem w pobielane różne girlandy. Dwoma aniołkami i krzyżem na wierzchu Trumny ozdobiony. W której znajduje się niektóre części S. Męczennika to jest głowa, dwie golenia i rąk dwie kości przybrany po rycersku w broń. Płaszcz z aksamitu czerwonego lamą białej podszyty, galonem szerokim a złotym ozdobiony, a tkanej srebrnej siatki rękawiczki pończoszki i trzewiki także trzewikach i pończoszkach kamienie czeskich zielonych 4, napierscionek gwiazda orła Białego, złotem haftowana po Michale Gronowskim, pałasz drewniany srebrem pobielony. Rękowie szkła czeskiego, ampułka szklana ze krwią tego Świętego. Sprowadzone to ciało Świętego Bonifacego Męczennika przez Bonawentury Bunielksiego wówczas Prowincjała roku 1776 [sic] dnia 28 innymi relikwiami.¹⁰

Translation

...St. Bonifacius's remains lay on the mensa of the church's first altar. The oak coffin veneered with sandalwood is framed with glass, decorated with various garlands as well as two angels and a cross on top. There are some parts of the saintly martyr present: the head with both shins, as well as two bones of arms are all dressed in knight's armor. The cape is made out of red

⁹ Vilnius, Vilnius University Library, Department of Manuscripts, *Inventarz Klastoru Loretańsko Olkinickich Franciskanow Roku 1820*, f. 4 - A 1937, 56. Sincere thanks to Dr. Liudas Jovaiša for assistance accessing this material.

¹⁰ An erroneous date is given for the translation, which occurred in 1767.

velvet, lined with white brocade, embellished with wide gold galloon,¹¹ with sleeves made out of silver net and shoes and socks a made from the same material, and next to each of the shoes and socks there are four Czech green stones. On [the figure's] the chest, a star of the white eagle, embroidered in gold by Mychal Granovsky, the sword is wooden, plated with silver. Hands are made from Czech glass,¹² ampoule with blood of this Saint. This body of Saint martyr Bonifacius was taken here by Provincial superior Bonawentura Bunielski in 1776 [sic], 28th day, together with other relics.

Appendix 7.

Excerpts from hagiographical booklet on the *translatio* of Bonifacius to Valkininkai Franciscan church, *O Sprowadzeniu I złożeniu ciała Świętego Bonifacego Męczennika w Kościele Olkinickim Franciszkańskim krótka Wiadomość (On the Bringing and Deposition of the Body of Saint Bonifacius Martyr in Olkinice [Valkininkai] Franciscan Church)*.¹³

Transcription of original text

Najwyższy Niebios i ziemi Pan, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, którego natura dobrość niezmierna, którego opatrność ludzkim niepojęta dowcipem, którego litością nie masz końca, a miłosierdziu liczby jako na cały Katolicki Kościół zawsze statecznie i bezprzestannie z nieprzebranych swych skarbów niezliczone podziela dary, i na rozległe całego

¹¹ Decorative woven trim, commonly made of metallic gold or silver thread.

¹² It is unclear what sort of fabrication this refers to.

¹³ *O Sprowadzeniu I złożeniu ciała Świętego Bonifacego Męczennika w Kościele Olkinickim Franciszkańskim krótka Wiadomość*. Vilnius: W Drukarni J K M. XX. Franciszkanow, 1770. See Vilnius University Library, Department of Rare Books, IV-22490. Sincere thanks to Liudas Jovaiša, Tojana Račiūnaitė, Aleksandra Aleksandravičiūtė, and Arvydas Grišinas for assistance accessing relevant materials.

świata krainy z niewyczerpanego swoich łask morza obfite wylewa źródła, tak i na zawsze nasze Litewskie strony miłosiernym wejrzącym okiem, ku pomocy i ratunkowi naszemu dobrotliwie pospieszyć raczył, pomnażając nam Świętych Patronów, i do tych liczby, których opieka w Bogu cieszymy się, przyłączając wielkiego Męczennika Bonifacego Świętego, tak dalece, że jako Rzym świata głowa swoim Wawrzyńcem, przy niezliczonych innych Świętych pułkach cieszy się, jako Kraków naszego Królestwa Stolica swoim Florianem, przy wielu innych patronach, zaszczyca się, tak i Księstwo Litewskie, a w onym Trockie województwo, w tym zaś miasto Olkiniki, przy Matki Najświętszej i wielu innych wybranych Pańskich opiece, słusznie nowych cli lubić się może Pośrednikiem obrońcą Patronem Bonifacem Świętym, którego szacowniejszym nad złoto całego ciała kośćmi zostaje ozdobione i ubogacone, Chrystus albowiem (mówiąc z Świętym Janem Damascenem *Z Świętych Relikwie jako zbawienne źródła daje, z których wiele do nas dobrodziejstw spływa* [Trast de Fidor orthod: Lib 4 ca 16]).

W tedy Bóg, który zbawienne daje natchnienia i proszących żądze dopełnia, od niemałych wzbudzał czasów usilnie pragnienie w Ojcach Franciszkanach Konwentu Olkinickiego, aby ich Kościół pod imieniem i wzywaniem Matki Boskiej założony częścią drzewa Najświętszego Krzyża, dwunastu Apostołów, i innych wielu świętych znacznymi ozdobiony relikwiami, był jeszcze ciałem którego z Świętych Pańskich zaszczycony, a to dla większej Boga chwały, dla pomnożenia duchownego wiernych ludzi pożytku, dla zasłony temu krajowi od Boskiej kary, na którą przez codzienne ułomności i przestępstwa zasługujemy, oraz dla ubożego miejsca ozdoby. Lubo zaś Bóg te ich żądze przeciągnął, próżnymi jednak nie uczynił. Stało się, albowiem z Niebieskiego rozporządzenia że jeden z pomiędzy namienionych Ojców będąc do urzędu prowincjalstwa w Litewskiej prowincji wybrany, tegoż dostojenstwa pełniąc obowiązki, w Rzymie na generalskiej całego zakonu kapitule znajdował się w roku 1765. Gdzie wszelkie swoje na to obrócił starania i usilności, aby Świętego mógł dostać ciała, oraz tym

sposobem kraj i w nim upatrzone uszczęśliwić miejsce. Pobłogosławił łaskawy Bóg staraniom, zachodzące uprzętnął trudności, i pomyślny żądom dał skutek, ponieważ wydane mu było Świętego Bonifacego Męczennika ciało, z rozkazu Najświętszego Ojca Chrystusowego na ziemi Namiestnika, nieśmiertelnej pamięci Klemensa trzynastego z dawnego Cmentarza Świętej Agnieszki wyjęte, od Świętej Kongregacji Odpustów i Świętych Relikwii uznane i utwierdzone, z ampułką drogiej krwi tegoż Męczennika. Które pod należytych pieczęciami, i z nieomylnym na autentycznym instrumencie świadectwem jest do Litwy sprowadzone. Potem tegoż roku 1765 dnia 29 listopada przez J.W.J.X. Ignacego Jakuba Massalskiego biskupa Wileńskiego prawnie oglądane zostało, i za jego pasterskim dozwoleńiem do publicznej czci wiernym Chrystusowi wystawione. Roku zatem 1766 dnia 28 Czerwca tegoż Świętego ciała wszystkim błogosławionych członków koście w swoim porządku z wielką pilnością były ułożone, i szacowne nakładem Jaśnie Wielmożnej Jejmości pani Wiktorii z Potockich Pocięjowej strażnikowej wielkiej W. X. L. przybrane, w kosztownej trumnie umieszczone, i uroczystym obrzędkiem do kościoła Franciszkańskiego z po bliższej Fary ze wszelką wspaniałością i nabożeństwem jest wprowadzone. Akt wprowadzenia hojną szczodroblewością Jaśnie Wielmożnych Ichmość państwa Ludwika i Wiktorii z Potockich Pocięjów strażników wielkich W. X. L. Olkinickich &c. starostów jako osobliwszych Kościoła i klasztoru Olkinickiego dobrodziejów, był zaszczycony, jak pod ten czas różne druki świata ogłosiły. Trzydniowa wprowadzenia uroczystości zupełnym od Apostolskiej Stolicy odpustem była nadana. A zaś w terażniejsze i przyszłe czasy co roczna uroczystość Męczennika Bonifacego dnia 22 Czerwca w namienionym Kościele obchodzona zostaje przy zupełnym odpuscie od Piotra Świętego Stolicy osobliwej na ten dzień nadanym, i przez wielkim prawowierne ludu z różnych stron zgromadzeniu, którzy łask dobrodziejstw boskich przez przyczynę Świętego Bonifacego nieustannie doznaje.

Translation

The Most High of Heaven and Earth, Lord, Father of mercy and God of all consolation, whose nature is immense goodness, whose providence is inconceivable to human intellect, whose pity has no end, and whose mercy is countless as for the whole Catholic Church, has always sustained and unceasingly shares countless gifts. Upon the vast lands of the whole world, from the sea inexhaustible in its graces, springs are poured out abundantly. Looking upon our Lithuanian state with a merciful eye, the Lord kindly rushed to help and save us, multiplying our Patron Saints. To their ranks, whose protection in God we enjoy, is added the great Martyr Saint Bonifacius. In this way just as Rome has the head of St. Lawrence and countless other holy regiments, as Krakow the Capital of our Kingdom has St. Florian and many other patrons, thus the Duchy of Lithuania is honored, and Trakai Province in it, including the city of Valkininkai. To the Blessed Virgin Mother and many others chosen by the Lord, we can now be fond of the Mediator Defender Patron Saint Bonifacius. The bones of his complete skeleton, more esteemed than gold, are adorned and enriched, for so Christ (in the words of Saint John Damascene says that *Holy Relics as saving sources bless us greatly*).

Therefore, God, who gives inspiration and satisfies desirous entreties, for a long time aroused a strong desire in the Fathers of the Order of Friars Minor Conventual [Conventual Franciscans] of Valkininkai. Their church, named after and dedicated to the Mother of God, was founded with a part of the tree of the Holy Cross, [relics of the] twelve Apostles, and was decorated with significant relics of many other saints. [Yet they desired] still the body of one honored from the Lord's Saints, to the greater glory of God, to benefit the spiritual multiplication of the faithful, for the protection of this country from God's punishment, which we deserve through our daily infirmities and crimes, and to decorate this humble place. And God increased their desires, but had not made them vain.

It happened according to Heavenly providence that [a Franciscan] elected to the provincial office of the Lithuanian province, in the course of discharging his duties with dignity found

himself in Rome in the general chapter of the entire order in 1765. There, he devoted all his efforts to obtaining the saint's body, and thereby bring joy to his country. His efforts were blessed by God, who cleared the path of difficulties, such that desired successfully achieved their effect. Thus the whole [body of] Saint Bonifacius Martyr was accorded to him, by order of the Most Holy Father Christ's viceroy ... [Pope] Clement XIII [Carlo della Torre di Rezzonico]. [Bonifacius] was removed from the former Cemetery [Catacombs] of Saint Agnese, recognized and confirmed by the Holy Congregation of Indulgences and Holy Relics, with an ampoule of the precious blood of the same Martyr. With the appropriate seals and with an infallible authentic certificate [he] is brought to Lithuania. Then on November 29, 1765, [Bonifacius] was legally authenticated by J.W. J. X. Ignacy Jakub Massalski, bishop of Vilnius, who gave his pastoral permission to the faithful for public veneration. On June 28, 1766, this Saint's bones in their natural order were placed in a very expensive coffin donated by Wiktoria Leszczyńska, wife of Great Hetman of the Crown [Józef Potocki], and in a very solemn way during the devotion were brought from the nearest parish church to the Franciscan church. The act of introduction was generously prepared by Ludwika and Wiktoria Potocka Pocijowa, wives of the Great Hetman of the Crown and benefactors of church and monastery in Valkininkai, including various publications proclaiming this event to the world. A three-day indulgence was accorded by the Holy See. Thus now and in the future the festival of Martyr Boniface will be celebrated in all solemnity with a papal plenary indulgence on June 22 in the aforementioned Church, by a great throng of the faithful from different countries who continually experiences divine grace through the cause of Saint Bonifacius.

Appendix 8.

Excerpts from the hagiographical booklet on *translatio* of St. Justinian to the Church of the Discalced Carmelites in Old Myadzyel, *Nabozenstwo Do S. Justyna Męczennika (Devotion to St. Justinian Martyr)*.¹⁴

Transcription of original text

Nabozenstwo Do S. Justyna Męczennika Chrystusowego Codziennemi Łaskami Y Cudami Słynacego Od W. Jmć Pana Antoniego De Koscin Koszczyca Starosty Zarzyckiego Do Kosciola Staro-Miadziolskiego Ww. Oo. Karmelitow Bosych Dla Rady Y Pomocy Wiernych Chrystusowych Panską Hoynoscią Wprowadzonego Ku Większey Czci Y Chwale S. Cudotworcy Y Naboznego Ludu Wygody Wydane. w Wilnie, w Typografii J.K.M. przy Akademij. 1780. (Devotion to St. Justin Martyr of Christ with Daily Graces and the Famous Miracles of From Lord Antoni De Koscin Koszczyc, Starost of Zarzecze, to the Church of Old Myadzyel of the Honorable Carmelite Brothers for the Council and Help of Christ's Faithful by Our Lord's Generosity Introduced to the Greater Honor and Glory of the Holy Miracle worker and the Comfort of Pious People. Vilnius: in Typography by H.R.M. at Academy. 1780.)

Krótką wiadomość o Świętym. Justynie Męczenniku

Pierwsze chrześcijańskiego Kościoła wieki obficie krwią wylaną za Chrystusa zaszczycone, całemu są wiadome światu: jako gdy liczba wiernych szerzyć się zaczęła zebrana z Żydów i Pogan, nauką Apostolską i wielkimi a częstymi cudami, które Bóg przez swoich Wyznawców czynić raczył nawróconych, wraz i prześladowanie powstało. A jak najznacniejsza była część Chrześcijan w Rzymie, świata całego jedynowładnej stolicy, dokąd Bóg Głowę Kościoła Piotra

¹⁴ Polish orthography has been updated to reflect current spelling. For this text see Vilnius, Vilnius University

Library, Department of Rare Books, IV 23001. Also consultable online at

https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/islandora/object/kolekcijos:VUB01_000501479#00001.

Świętego wysłał, ażeby najwyższego Biskupa Tron założył; tak też tam najbardziej widząc swoich fałszywych Bogów obelgę, oto gniewać się poczęto. Pobudził albowiem Szatan (z dopuszczenia Boskiego, dla doświadczenia wiary świętej, dla większej zasługi nawróconych, i dla podobania się Chrystusowi za naród ludzki Krew Najświętszą wylewajacemu) wszystkich Rzymian, osobliwie Cesarzów, którzy gorliwością wiary przodków swoich zdjęci, mieli za wielką cnotę, nową wiarę Chrystusową z gruntu wykorzeniać. Wiele było wrogich na chrześcijan wyroków: między tymi sławny około roku po narodzeniu Chrystusowym 302 za Dioklecjana wyszedł Cesarza, dla którego najokrutniejsze wszczęte prześladowanie i przez lat 10 trwające wiele tysięcy po całym świecie śmiercią męczeńską pozносиło chrześcijan.

W Rzymie samym tymi czasy, poległ mieczem młodziuchny św. Justyn i między innymi współmęczennikami przy kościele św. Sebastiana na cmentarzu, nazwanym przedtem Pretextata, a terażniejszych czasów Kaliksta papieża, jest pogrzebany.

Te i inne rzymskie cmentarze, których 43 liczą, skarbcie prawdziwe kosztownych klejnotów, cały świat chrześcijański ubogacają. Dziwnym albowiem Bóg uczynił zrządzeniem, ażeby Rzym mający być stolicą wiary świętej naznaczony, ażeby dał Imię Katolickiej wierze, że jest rzymska, tyle w swojej ziemi ukrył ciał męczeńskich, ażeby stamtąd późnych czasów wybrane, odległym krajom, wiary i męstwa świętych Rzymian były dowodem, i nas do jedności rzymskiej wiary i odwagi cierpieć za Chrystusa pobudzały.

Zaszczyca się Wielkie Księstwo Litewskie wieloma ciał świętych męczenników z Rzymu uproszonych. Teraz świeżo podał Bóg do serca pobudkę Wielmożnemu Imci Panu Antoniemu Koszyczowi Staroście Zarzyckiemu, ażeby mając dokończyć kościół w dobrach swoich dziedzicznych Stary Miadzioł nazwanych, ku ozdobie tej świątyni boskiej, i obronie prześwieznego powiatu oszmiańskiego, o ciało męczeńskie u Stolicy Apostolskiej pokorne zaniósł prośby.

Tak świątobliwie usilnym staraniem wsparte żądze pomyślny otrzymały skutek: albowiem O. S. Benedykt XIV łaskawie nakłoniony w pomienionym cmentarzu ciał Świątych Męczenników szukać rozkazał i wkrótce znalezione jest od tysiąc czterechset pięciudziesiąt [1450] lat pogrzebione, całe w swych kościach cudownego, bo w młodziuchnych latach za wiarę chrystusową chętnie poległego świętego Justyna ciało, z znakami niepodległymi wątpliwości męczeństwa: za co Bogu oddawszy dzięki Najwyższy Kościoła Św. Pasterz, ten święty upominek ku większej czci i chwale boskiej, temu wyż wspomnionemu Wielmożnemu Imci Panu Antoniemu Koszyczowi Staroście Zarzyckiemu darował.

Przyjęty z wdzięcznością ten gość niebieski, i uroczyście do kościoła Staro-miadziołskiego z tryumfami wprowadzony jaśnieć począł znacznymi cudami i dopieroż za poważną tegoż świętego przyczyną ludzie z wiarą uciekający się w potrzebach swoich, nieustannych łask boskich doznają.

Translation

A short information about the Saint.

Justinian Martyr.

The first centuries of the Christian Church, honored with abundant blood poured out for Christ, are known to the whole world: as the number of the faithful began to spread, gathered from Jews and pagans, the Apostolic teaching and the great and frequent miracles through which God deigned to convert his followers, and persecution arose. Most important was the part of the Christians in Rome, the world's only ruling capital, to which God sent the Head of the Church, St. Peter, to establish the Throne of the supreme Bishop; so also there, seeing their false gods as an insult, behold, anger was conceived. For he awakened Satan (for the divine admission, for the experience of the holy faith, for the greater merit of the converts, and for the pleasing of Christ for the human nation pouring out the Most Holy Blood) in all Romans,

especially Emperors who, by the zeal of the faith of their ancestors, were to uproot the new faith of Christ as a great virtue. There were many judgments hostile to Christians: among them, the famous circa 302 after the birth of Christ, during the reign of the Emperor Diocletian, for whom the cruelest persecution was initiated and lasting for 10 years brought to martyrdom many thousands of Christians around the world.

In Rome in the same time, the young St. Justinian and other co-martyrs are buried at the church of St. Sebastian in the cemetery [catacomb] formerly named [the catacombs of] Praetextatus, and nowadays [the catacombs of] Callixtus the Pope.¹⁵

These and other Roman cemeteries, which number 43, are treasuries of precious jewels that enrich the whole Christian world. For it is wondrous that God made it by arrangement, that Rome would be the seat of the holy faith, might give the Name to the Catholic faith that it is Roman, that He hid so many martyrs' bodies in His land, that the faith and bravery of the Holy Romans chosen from there in late times would prove to be a proof of the faith and bravery of the Holy Romans, and that they would stimulate us to the unity of Roman faith and courage to suffer for Christ.

The Grand Duchy of Lithuania is honored with a great number of bodies of the holy martyrs, which were entrusted from Rome. Now, God renewed the call in the heart of Lord Antoni Koszycz, Starost of Zarzecze. In order to finish the church in his hereditary estates called Old Myadzyel, to decorate this divine sanctuary, and to defend the splendid Oszmiana district, he made humble requests at the Holy See for a martyr's body.

Such saintly efforts, supported by a fortunate desire, received a result: the Holy Father Benedict XIV was graciously persuaded, and he ordered the search for bodies of the Holy Martyrs in the

¹⁵ The Praetextatus and Callixtus catacombs are in fact adjacent on the Via Appia in Rome.

abovementioned cemetery. Soon among those bodies buried for one thousand four hundred and fifty years, has been found the whole body of one willingly fallen in his young years for Christ's faith: saint Justin's miraculous bones, with unquestionable signs of martyrdom. For this the Most High Shepherd of the Church gave thanks to God, and gave this holy gift to the greater honor and glory of God to the above-mentioned Lord Antoni Koszczyc, Starost of Zarzecze.

This heavenly guest, received with gratitude and solemnly brought in triumph to the Old Myadzyel church, began to shine with significant miracles, and it is because of this saintly cause that people with faith, fleeing their wants, will experience constant divine favors.

Appendix 9.

Excerpt describing the *corposanto* relic-sculpture of St. Clemens from and 1878 inventory of Kiemieliszki parish church, at the time in the *Święciany powiat* of the Vilnius governorate of the Russian Empire, today in the Ostrowiec district, Hrodna region, Belarus.¹⁶

Transcription of original text

...trumna Św. Klemensa stolarskiej roboty, obita manszystem różowym, obłożona kampaną szychową białą, i galonikami takimiż, szasklona białym szkłem, firanki około niej naboykowe pstre w paski, pod Św. Klemensem materacik kitayki różowej, oszyty galonem szychowym białym szerokim, poduszka podobniejsze kitayki, oblamowana z jednej strony kompanką szychową białą, trzewiczki na nogach z materii białej nakrapianej, na których dwa krzyżyki z szychu żółtego. Sukienka fioletowa, komża rąbkowa nowa, w dole koruna szeroka szychem

¹⁶ Archiwum Parafialne w Kiemieliszkach, *Inwentarz funduszowy kościoła parafialnego Kiemieliskiego podawczy przy Instalacji X Mateusza Kaczanowskiego na toż Beneficjum przez niżej podpisanego Instytutom Roku 1878 Mca Apryla 16 Dnia sporządzony*, 2r. In Kolendo, "Woskowe figury z relikwiami," 164.

żółtym przetykana, przy komży sznurek szczerozłoty z kutasikami takiemiż. Stula sztofu białego w kwiaty różne duże, kapa sztofu takiegoż kompana białą szychową oszyta. Trójgran z materyiki białej nakrapianej, szeroką kompaną białą szychową wdole i wgórze oszyty. Rękawiczki piusowe jedwabne w dróżki białe, sygnecik tombakowy galantem wysadzany, także obrączka srebrna Św. Justyna na palcu, w ręku pastorał drewniany posrebrzany. Krzyżyk srebrny z Pasyjką na łańcuszku złotym koronnym długim od półtora łokcia.

Translation

...the coffin of St. Clemens [made] of carpentry work, upholstered with pink woven cloth [possibly linen], covered with white bobbin lace [also called pillow lace] and braided [lace], glazed with white glass, surrounded by light curtains of mottled and striped stamped fabric, under St. Clemens there was a pink satin brocade mattress trimmed with a wide white braid, a similar satin brocade pillow, trimmed on one side with a white lace of metallic thread, white spotted shoes on the legs with two yellow crosses on them made of metallic thread. Violet [colored] dress, new surplice [of fine kerchief linen], wide at the bottom with yellow metallic thread, at the surplice a string of pure gold with similar tassels. The stole of a white silk with varied floral motifs, and a silk cope, embroidered with white bobbin lace. The triangle made of white dappled fabric, a wide white silk bobbin lace sewn up and down. Silk pius [i.e. porphory-colored] mittens in white paths, tombac signet with galant set, also silver ring of St. Justinian on his finger, a silver-plated wooden crosier in his hand. A silver crucifix on a golden crown chain, 1.5 *lokcieć* long.¹⁷

Appendix 10.

¹⁷ The *lokcieć* (“elbow”) was a unit of measurement equivalent to the European “ell” about 52-62 cm in length.

Excerpts from the hagiographical booklet on *translatio* of St. Clemens to the Brigittine Church in Hrodna, *Solenna introdukcya ciała S. Klemensa Męczennika (Solemn introduction of the body of S. Clement Martyr)*.¹⁸

Transcription of original text

Michał Kadłubowski, *Solenna introdukcya ciała S. Klemensa Męczennika do kościoła WW. PP. Brygitek Grodzień. gorliwością y nieporównanym kosztem nayprzewielebnieyszey Jeymć. panny Konstancyi Micucianki Xieni tegoż klasztoru, z rzadką wspaniałością, ku większey chwale y uwielbieniu w świętych pańskich Boga, ku czci męczennika Chrystusowego pomnożona trzydniowym nabożeństwem iak nayuroczyściey obchodzona y do wiadomości ludowi wiernemu z opisaniem całego aktu podana przez W. J. X. Michała Kadłubowskiego Scholastyka Pralata Infl. Wizytatora gener. Dyec. Wileńsk. Białost. Brzost. Olit. Proboszcza y na też uroczystość introduktora y solenizanta r. 1781. d. 3, 4 i 5 Junij. Hrodna: w drukarni J. K. Mści, 1781.*

Poprzedzające Wiadomości Akt Uroczystej Introdukcji.

OGŁOSZENIE INTRODUKCJI CIAŁA S. KLEMENSA MĘCZENNIKA, Roku 1768 od
OJCA S. KLEMENSA XIII. J Wmu J Pnu

Karolowi Littaworowi Chreptowiczowi Kawalerowi Orderu Złotej Oltrogi, Pilarzowi Ziem:
Pttu Grodzień: pod ten czas w Rzymie będącemu darowane, a przez tegoż do Oyczyzny
Sprowadzone, i Kościołowi WW. PP. Brygitek Grodzień: aplikowane. W Roku zaś
ninicyszym 1781, Pasterską władzą i dyspozycją JO. Xcia Jmci Biskupa Wileńs: z
wyznaczeniem Solenney Introdukcji, z nadaniem w czasie oney, i w każdą Rocznicę Odpustu

¹⁸ Text courtesy of Father Antoni Gremza, Bernardine church in Hrodna. Unfortunately, this text was not received in time for translation, but has been included in the original Polish for research purposes.

dni 40, ku czci Wiernym Chrystusowym, dla uproszenia sobie, przez Pośrednictwo S. MĘCZENNIKA Łaski u Boga, na Ołtarzu wystawić pozwolone. W czym Powszechność dostateczniry zainformuje się w następujących Kopiach Autentyków:

<p>Kopia Autentiku Rzymskiego.</p> <p><i>Marcus Antonius Tituli S. MARIAE de Pace, S. R. E. Presbyter Cardinalis Columna, SS. Domini Nostri Papae Vicarius Generalis, Romanaq; Curia, Ejusdem; Districtus Judex Ordinarius Ec:</i></p> <p>Universis & singulis praesentes Nostras Literas inspecturis fidem facimus, & attestamur:= Quod Nos ad Majorem Omnipoyentis DEI Gloriam, Suorumq; Sanctorum Veneratoinem; dono dedimus Jllustrissimo Domino Carolo Chreptowicz Sacrum Corpus, Sancti Christi Martyris CLEMENTIS, cum vafe vitreo sanguine resperso, per nos de Mandato Sanctissimi Domini Nostri PAPAE ex Cemeterio <i>Priscillae</i> extractum, quod in capsula lignea carta undulate cooperta, bene clausa, & funiculo ferico coloris rubric colligate ab Sigillo nostro figmata, supra dicto</p>	<p>Wykład teyże Polszczyzną.</p> <p><i>Marek Antoni Tytułu S. MARYI de Pace, S. Kościoła Rzym: Prezbyter Kard: Columna, Oyca S. Szczęśliwie nam panującego Wik: Gener: Rzym: Dworu i przyległych Jurysdykcyi Sędz: Ordynaryiny Ec:</i></p> <p>Wszystkim w obec, i każdemu z osobna w ten Nasz List wglądajacemu czyniemy wiadomo, i przyświadczamy:= Iż My na Większą Wszechmocnego Boga Chwałę, i Jego Świętych Cześć, darowaliśmy JW. Jmci P. Karolowi Chreptowiczowi Święte Ciało, S. Chrystusowego Męczennika Klemensa, z naczyniem szklanym krwią skropionym, przez nas za Rozkazem OYCA S. Z Cmentarza Priscilli wyjęte, które w szkatule drewnianey kartą wodnowzorzystą okrytey, dobrze zamkniętey, i sznurkiem jedwabnym koloru czerwonego związaney, i Pieczęcią naszą naznaczoney, wyż rzezonemu Jaśnie</p>
--	--

<p>Illustrissimo Domino Carolo Chreptowicz concessimus. Eidemq; ut praedictum Sacrum Corpus S. CLEMENTIS Martyris apud se retinere, alijs donare, extra Urbem transmittere, & in quacunq; Ecclesia, Oratorio, aut Capella, Publicae Fidelium venerationi exponere & collocare valeat, in Domino facultatem concessimus. Absque tamen Officio & Missa, ab formam Decreti Sae Congregationis Rituum editum Die II Augusti 1761. In quorum fidem has Litteras Testimoniales manu nostra subscriptas, Nostroque Sigillo firmatas, per intra scriptum Sacrarum Reliquiarum custodem expediri mandavimus. Romae ex Edibus nostris Die 16 Mensis Januarij Anno 1768.</p>	<p>Wielmożnemu Jmci Panu Karolowi Chreptowiczowi pozwoliliśmy. Y temuż: aby przereczone Święte Ciało Świętego KLEMENSA Męczennika u siebie mógł trzymać, drugim darować, z Rzymu wyprowadzić, i w którymkolwiek Kościele, Oratorium, albo Kaplicy Publiczney Wiernych czci wystawić, i ulokować, Pozwolenie w Panu daliśmy. Jednak bez Officium i Mszy, na wzór Dekretu Świętej Kongregacyi Obrządków wydanego Dnia II Augusta Roku 1691. Na co ten List przyświadczający, ręką naszą podpisany, i naszą Pieczęcią stwierdzony, przez niżej podpisanego Świętych Reliquij Stróża, wydać kazaliśmy. W rzymie z Rezydencyi Naszey Dnia 16 Miesiąca Stycznia 1768.</p> <p><i>L.S. Dominicus Patriarcha Antiochenus Custos.</i></p> <p><i>Augustinus Honorante Custos.</i></p>
---	--

<p>Kopia Autentyku Pasterskiego.</p> <p><i>Ignatius Jacobus Princeps Massalski DEI & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Vilensis.</i></p> <p><i>Perillustri Reverendissimo Domino Michaeli Joanni-Nepomuceno Drzewica Kadlubowski, Ecclesiae Cathedralis Livoniensis Scholastico Praelato, Praeposito Bialostocensi, Brzostovicensi & Officiali Grodnensi, Nobis in Christo Dilecto salutem in Domino.</i></p>	<p>Wykład teyże Polszczyzną.</p> <p><i>Jgnacy Jakób Xże Massalski z BOŻEY i Stolicy Apostolskiej Łaski Biskup Wileński.</i></p> <p><i>Wielmoż: Jmci Xdzu Michał: Janonowi – Nepomuc: Drzewica Kadlubowskiemu Kościoła Katedr: Dyecezyi Inflants: Sholastyk: Praelatowi, Proboszczowi Bialostoc: Brzostowick: i Officialowi Grodzieńskiemu Nam w Chrystusie Milemu, zdrowie w Panu.</i></p>
<p>Cum Divi Patroni eximijs apud DEUM fulgeant meritis, & pro nobis benigni existant Intercessores, in opportunitatibusque Protectores, ea propter, ad augendum Cultum Divinum, Religionem, & Devotionem, in Animis Christi Fidelium excitandam, Corpus Sancti Christi Martyris CLEMENTIS, ad Ecclesiam Sanctimonialium Regulae Sanctae Brigittae Monasterij Grodnensis pro Festo Pentecostes Anno venturo cum Clero &</p>	<p>Gdy Święci Patronowie osobliwszemu zasługami świecą przed BOGIEM, i nam łaskawemi stają się Pośrednikami, a w potrzebach Obrońcami, przeto dla pomnożenia Chwały Boskiej, Wiary i Nabożeństwa w Duszach Wiernych Chrystusowych, wzbudzenia, Ciało S. Chrystusowego Meczennika KLEMENSA, do Kosciola Panien Zakonnych Reguły S. Brygitty Klasztoru Grodzieńskiego w dzień</p>

<p>Populo Processionaliter, & Solenniter Dominationi Vestrae CLEMENTIS, publicae Christi Fidelium venerationi exponere autoritate nostra ordinaria plenariam damus & concedimus Facultatem.</p> <p>– Praeterea praefata Autoritate, tam sub tempus Introductionis, quam quovis ejusdem anniversario, omnibus utriusque fexus Christi Fidelibus, vere Poenitentibus, Concordia, Haeresum extirpatione, & Sanctae Matris Ecclesia exaltatione Quadraginta Dierum Indulgentias, de injunctis ipsius poenitentibus pro peccatis ipsorum debitis misericorditer in Domino relaxamus. – In quorum fidem praesentes manu nostra subscriptas, Sigillo communiri jussimus. – <i>Datum Grodnae in Cancellaria Curiae Nostrae Die 27 Mensis Decembris 1780.</i></p>	<p>Zielonych – Świątek w Roku następującym, z Duchowieństwem i Ludem Procesyonalnie, i Solennie Wznemu Wmć Panu wprowadzić, a wprowadziwszy, toż Święte CIAŁO KLEMENSA, do czczenia Wiernym Chrystusowym wystawić, Władzą Naszą Pasterską zupełną Moc i pozwolenie dajemy. – Nadto, tąż Władzą, tak w czasie Introdukcyi, jakoteż w każdą Rocznicę, wszystkim obojey płci Wiernym Chrystusowym, prawdziwie pokutującym, spowiadającym się i S. Kommunią posilonym, za zgodę Panow Chrześcijańskich, wykorzenie Herezyi, S. Matki Kościoła podwyższenie, modlącym się, Odpustu Dni 40. na zmniejszenie samych pokut grzechami zasłużonych miłościwie w Panu nadajemy. – Co dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy, Pieczęcią obwarować kazaliśmy. – <i>Dan w Grodnie w Kancelaryi Dworu Naszego Dnia 27 Miesiąca Grudnia Roku 1780.</i></p>
--	--

<i>JGNATIUS Episcopus</i>	L.S.	<i>Simon Uranowicz Consistorij Grodnensis, & ad Actum praesentem coassumptus Notarius.</i>
---------------------------	------	--

Sub eodem Litterarum Contextu, Rectoribus Ecclesiarum in Officialatu nostro & signanter in Decanatu Grodnensi sitarum, intimamus per praesentes, quatenus supra – dictas Litteras, coram Populo ad audienda Divina Congregato promulgari, & promulgatas Vasis Ecclesiae affigi faeciant, ac Ipsi ad augendam ejusmodi Introductionis Sacri Corporis Sollenitatem pro Domonica Pentecostes Anno currenti ad Ecclesiam Parochialem Grodnen: horis pomeridianis, in Crastinum vero ad Ecclesiam Sanctimonialium Ord: S. Brigittae pro Celebrandis Missis, se conferre nou graventur, Autoritate Officij Nostri obligamus. – Datt Grodnae Die 22 Martij 1781 Anno.

Zaczącie Jntrodukcji.

TRUNIENKA srebrna ważąca 120 grzywien srebra, na złożenie Ciała S. KLEMENSA, od naypierwszego w Kraju Złotnika przedziwną sztuką wypracowana, wczesnie była przygotowana, w której złożone Ciała S. Męczennika, w Wigilią Niedzieli Święteczney, zanesione prywatnie do Kościoła Farnego, do Zakrystyi. Nazajutrz było wystawione w Kaplicy tegoż Kościoła z przydaną wartą kilkunastu Żołnierzy Garnizonu Horodnickiego, dla zbytniego nacisku ludzi.

Tegoż dnia o godzinie 2giey z południa danon hasło wystrzeleniem kilkonastokrotnym z armat.

O godzinie trzeciej odprawiony Nieszpor z Kazaniem, po Kazaniu Dyakonow sześciu w Dalmatyki czerwonego koloru przybranych, wynieśli z Kaplicy Ciała S. Męczennika na śrzod Kościoła, natychmiast JX. Sollennizant z liczną assistencyą Duchowieństwa tak z Dekanatow poblizszych, jako i mieyscowego wezwanego, ruszył z Procesyą zacząwszy tonem Paschalnym

Hymn Kościelny o S. Męczenniku: *Deus Tuorum militum Ec.* z przegrywaniem Muzyki Regimentowej.

W czasie Processyi z kilku tysięcy ludzi złożoney, których rynek obszerny i ulice ogarnąć niemogły, szli w paradzie z obuch stron. Regiment mający konsystencyą w Grodnie, i Batalion Horodnicki, przy nieustannym dawaniu ognia z armat i z ręczney strzelby.

Trwała Processya godzin kilka, nim się Kazania u każdej Bramy miane, odprawiły.

Nakoniec JX. Sollenizant wszedł z Processyą do Kościoła WW. PP. Brygittek, (gdzie gwałtownie cisnącego się ludu, mocne warty wstrzymywały) i zaczął Solenny Nieszpor. Po nieszporze i po Kazaniu Processya z Najsświętszym Sakramentem nastąpiła, której JO. Xiążę Jmć Marszałek assistując z JWW. JPP. Deputatann, oddał cześć winną Świętemu w Kościele.

W dzień Poniedziałkowy Święteczny z rana, za daniem hasła kilkadziesiąt razy z armat, zaczęło się Nabożeństwo. Wotywę śpiewał JX. Chreptowicz Kanonik Smoleń: Proboszcz Grodzień: po Wotywie JX. Sollenizant zaczął Summę, na której miał Kazanie JX. Godlewski Pisarz Apostolski, Proboszcz Knyszyński, po Summie i po Processyi JX. Mansyonarz Kościoła PP. Brygittek otoczony wartą, dla mnóstwa ludu natarczywie cisnącego się do Ołtarza, dawał Reliquie S. Męczennika do pocałowania. Tego dnia, dla wolnego i już nie tamowanego przez wartę wniścia ludu, tak był Kościół natłoczony, wszedł przez Klasztor do Zakrystyi na Celebrę Mszy Wielkiej.

O godzienie czwartej, Solenny Nieszpor, Kazanie i Processya przy nie ustającym biciu z armat, odprawiły się. Po Nieszporze wieczorem, Brama przy Kościele PP. Brygittek gęstym ogniem z lamp oliwnych illuminowana, zgromadzonemu Ludowi piękny widok czyniła.

Dnia trzeciego Świętek, z okazji przychodzących wielkim tłumem Ludzi zewsząd, dla widzenia i uszanowania Ciała S. Męczennika, JX. Sollenizant dogadzając pobożnym myślom

tak gorliwie garnącego się Ludu do uczczenia Świętego, uznał potrzebę wyznaczyć szczególniejsze Nabożeństwo, i więcej spowiedników do słuchania Spowiedzi sprowadzić.

Z tego Nabożeństwa powinniśmy z żywą wiarą wzbudzać w sercach naszych pociechę ducha, że Bóg Cudowny w Świętych swoich, jest i będzie pochwalony na wieki Amen.

Appendix 11.

Supplication for *corposanto* of St. Coronatus submitted by Count Manuzzi (Manuzschi), starost of Opsa to the Custodian of Sacred Relics and Cemeteries on 4 July 1778, and approval and extraction on 6 July 1778.¹⁹

Transcription of original text

Il Conte Manuzschi Starosta di Opsa in Polonia nella Diocesi di Wilna prostrato a Santissimi Piedi della Santità Vostra di fa a supplicarla di un Corpo Santo col nome di San Coronato Martiro per collocarlo nella Chiesa Capitale della Città di Opsa sua starostia. Che della grazia.

[verso] First hand: Alla Santità di Nostro Signore Papa Pio Sesto...Per Conte Manuzschi Starosta di Opsa in Polonia della Diocesi di Wilna

Second hand: Ex Audientia Sanctissimi Die 4 Julii 1778. Sanctissimus mandavit concedi introscripto Principi Polono Corpus S. Coronati Martyris.

Third hand: die 6 Julii 1778. Sacrum corpus S. Martyris Coronati cum vase vitreo sanguine resperso ex Cimitero Cyriace...

Translation

¹⁹ Rome, ACSR, 4 July 1778r-v.

Count Manuzzi, Starost of Opsa in Poland in the Vilnius Diocese, prostrates himself at the Most Holy Feet of His Holiness to make his supplication for a Holy Body with the name of Saint Coronatus Martyr, to be placed in the Capital Church of the City of Opsa his starostia. That [the Pope] may have mercy...

[First hand] To His Holiness Lord Pope Pius VI...on behalf of Count Manuzzi, Starost of Opsa in Poland in the Vilnius Diocese

[Second hand] 6 July 1778 the Holy body of St. Martyr Coronatus with ampoule of blood extracted from the Catacombs of Ciriaco